

РОЛЬ ТЕПЛИЦ В ЭКОТУРИЗМЕ

Мирзоев Шуджоатбек Давлятбекович

кандидат сельскохозяйственных наук, старший преподаватель кафедры экономической географии и экологии гуманитарно педагогического факультета международного Университета туризма и предпринимательство Таджикистан, г. Душанбе, проспект Борбад, 48/5

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17610414>

Аннотация. В данной статье представлена информация о роле теплиц в экотуризме, современной агротехники выращивания овощных культур в пленочных теплицах Таджикистана, которые позволяют получать экологически чистый плодовоовощной продукт, что является не менее важным в обеспечении здоровья туристов. В условиях изменения климата с помощью такой передовой технологии эффективно используются земля и вода. Два раза в год производятся высококачественные теплолюбивые овощи. Технология была разработана, изучена на основе научного эксперимента и внедрена в производство. Из особо нуждающихся для здоровья, видов овощей, были получены высокие урожаи и желаемая прибыль, что привлекло фермеров к выращиванию и их активную поставку.

Ключевые слова: ассортимент овощей, теплицы, сорта, семена, посев, рассада, урожайность.

Annotation. This article provides information about the role of greenhouses in ecotourism, modern agricultural techniques for growing vegetable crops in film greenhouses in Tajikistan make it possible to obtain an ecologically clean fruit-bearing product, which is equally important for ensuring the health of tourists. In the face of climate change, with the help of such advanced technology, land and water are effectively used, high-quality thermophilic vegetables are produced twice a year, the technology has been developed, studied in a scientific experiment and implemented in production. Of the types of vegetables that are particularly in need of health, high yields and desired profits have been obtained, which will attract farmers to cultivation and its rhythmic supply.

Keywords: assortment of vegetables, greenhouses, varieties, seeds, sowing, seedlings, yield.

Введение. Создатель мирной жизни и национального единства, Лидер нации, Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон 24 декабря 2024 года в очередном Послании Маджлису Оли Республики Таджикистан “Об основных направлениях внутренней и внешней политики республики” отмечает: “правительство страны считает, развитие сферы туризма приоритетным направлением своей экономической политики... Помимо привлечения иностранных туристов, особое внимание следует уделять развитию внутреннего туризма” (Рахмонов, 2024. С.35). В то же время, необходимо принять дополнительные меры, для создания благоприятных условий для развития туризма, особенно для организации необходимой инфраструктуры. В развитие агротуризма теплицы занимают важное место. Туристы в регионах республики посещают современные теплицы, где знакомятся с выращиванием сельскохозяйственных культур, лекарственными травами, кустарниками и декоративными деревьями. Следует отметить, что в теплицах производится экологически чистая продукция, в том числе: сладкий перец, помидоры, огурцы, цветная капуста, зелень и субтропические фрукты: лимоны, апельсины, бананы, киви, клубника и др., которые являются любимыми продуктами

питания для туристов, их снабжение регулируется в течение всего сезона. С другой стороны, местные фермеры получают хороший экономический доход, появляются новые рабочие места, улучшается социальное положение граждан.

Цель исследования. В теплицах республики изучаются агротехнологии выращивания фруктов и овощей, цветов и кустарников, лекарственных и декоративных растений, с учетом удовлетворения потребностей внутреннего рынка, внешних и внутренних туристов в свежей продукции.

Материалы и методы исследования. При организации опытно-исследовательской работы использовали: “Методику проведения опытных работ по овощеводству и бахчеводству” (Белик, 1992. С.75); “Методические рекомендации по проведению эксперимента с овощными культурами в защищенных грунтах (Ващенко, 1984. С.250); “Методику полевого эксперимента” (Доспехов, 1985. С.351); Агротехнологии выращивания растений в соответствии с принятыми рекомендациями (Белик, 1979. С.75; Ващенко, 1984. С.250; Доспехов, 1985. С.351; Рекомендации..., 1982. С.79).

Описание плодов в период полного плодоношения проводили по указанию “Инструкция по апробации овощных культур и кормовых корнеплодов” (Брежнев, 1982. С. 416; Ващенко, 1984. С.250).

Биохимический анализ плодов проводили на этапе технического и физиологического созревания и по результатам обследования “Центра диагностики пищевых и сельскохозяйственных продуктов Агенства Таджикстандарта”, устанавливали содержание нитратов и токсичных элементов.

Математическая обработка данных осуществлялась методом дисперсионного анализа (Доспехов, 1985. С.351).

Определение экономической эффективности проводили с помощью “Методики работ в практике овощеводства и бахчеводства” (Белик, 1992. С.75).

Исследования в действующих и строящихся современных пленочных теплицах регионов республики: городах и районах Согдийской области (Худжанд, Бободжон Гафуроф, Бустон, Гулистон, Исфара, Спитамен, Истаравшан, Педжикент); Хатлонской области (Бохтар, Кушаниен, Вахш, Яван, Джалолиддин Балхи, Джайхун, Пяндж, Шахритус, Кубодиен, Дангара, Нурек, Восе, Куляб, Хамадани, Пархар, Бальджуван, Ховалинг, муминабад, шуробод); Центрального региона (Душанбе, Рудаки, Вахдат, Рогун, Гиссар, Турсунзаде, Варзоб); Раштского региона (Рашт, Нурабад, Таджикибад, Ляхш, Сангвор); ГБАО (Хорог, Шугнан, Рушан, Ишкашим, Ванч, Дарваз) будут проводиться в течение 2024-2030 годов. Конструкция пленочной теплицы разная, покрыта прозрачной пленкой, метод орошения – капельный. Исследование проводилось в четырех вариантах с изучением 4 видов овощей, в пленочных теплицах Гиссарской долины, в 2024 году (Доспехов, 1985. С.351).

Эксперимент по выращиванию овощных культур в теплицах проводили методом “расщипленных делянок”, площадью 32,4 м² с количеством растений каждого сорта по 39 штук, в повторном посеве с такой же площадью и количеством растений, при размещении участков методом рендомизации.

Содержание исследования. В условиях Республики Таджикистан в зависимости от типа теплицы можно выращивать все культуры. В пленочных теплицах, построенных с технической теплоизоляции, можно выращивать урожай круглый год. С одного поля можно производить до 5 урожаев овощного ассортимента. В Хатлонской области и

Центральном регионе два раза в год можно собирать урожай теплолюбивых овощей (сладкий перец, помидоры, огурцы, баклажаны, арбузы, дыни). В Согдийской области благодаря выращиванию овощей (сладкий перец, помидоры, баклажаны, огурцы, кабачки, петрушка, кинза, базилик, шпинат, капуста, щавель, редис, лук и чеснок, зелень) без больших затрат получается хороший и качественный урожай. Также из клубники и грибов можно получить желаемый урожай. В Хатлонской области наряду с овощами, бахчевыми, клубникой и грибами выращиваются субтропические фрукты (лимоны, апельсины, мандарины, бананы, киви и др.), дающие отличный урожай. В этой области и центральным регионе из теплолюбивых овощей (сладкий перец, помидоры, баклажаны, огурцы) собирают два урожая в год, то есть в два периода: зимний, весенний и летний посев дают обильный урожай без лишних затрат. В Раштской зоне и ГБАО в теплицах можно получить обильный урожай овощей и лимонов. Для каждого агроэкономического региона сорта сельскохозяйственных культур были районированы для открытого грунта, и выращивание этих сортов может быть рекомендовано в защищенных грунтах, то есть в теплицах (Рекомендации..., 1982. С.79).

Урожайность сельскохозяйственных культур на открытых грунтах ниже, чем в теплицах. Например, на полях урожайность сладкого перца в среднем составляет 100-120 с/га (Рекомендации..., 1982. С.79). В современных условиях получение такой урожайности на орошаемых землях страны считается низкой эффективностью.

В пленочных теплицах Хатлонской области и Гиссарской долины в два периода (весенне-летний и летне-осенний) из таких овощей как сладкий перец, помидоры, баклажаны, огурцы получают два обильных урожая в год (Борисов, 2003. С.388).

Агротехника выращивания. Выращивание рассады овощных культур, рекомендуется в стаканчиках из пленки черного цвета (размером 8x8 см). Срок от посева до пересадки составляет от 45 до 50 дней в весенний период, в зависимости от ассортимента овощей и условий выращивания. Для огурцов этот срок короче-25-30 дней.

В Хатлонской области срок посева семян теплолюбивых овощей (сладкий перец, помидоры, баклажаны, огурцы) для выращивания рассады в теплых условиях, т.е. в теплице начинается в январе. В Гиссарской долине и Согдийской области этот срок начинается во второй половине января, в Раштской зоне и ГБАО в феврале-начале марта. Согласно рекомендациям ученых по овощеводству, температуру для посева семени, необходимо поддерживать на уровне 24-27 °С тепла (Андреев, Марков, 1991). В этом случае всходы будут в течение 6-7 дней. После того, как рассада взойдет необходимо поддерживать температуру воздуха 20-22 °С в солнечные дни, 18-19 °С в пасмурные дни, 15-17 °С ночью и температуру почвы 16-19 °С (Андреев, 1991. С.207; Ахмедов, 1997. С.76.)

При планировании посадки рассады сортов теплолюбивых овощей на 70x30 см, то есть 4,7 растения на 1 м² в пленочные теплицы Центральной и Северной зон рекомендуется осуществлять во второй половине марта, Хатлонской области (Бохтар и Куляб) во второй половине февраля, Раштской зоны и ГБАО в конце апреля - начале мая.

Оптимальный срок посадки рекомендуемой рассады овощей в пленочных теплицах определяется с учетом температуры почвы и понижения ночной температуры воздуха. Следует отметить, что в пленочной теплице по сравнению с открытой грунтом, вегетационный период и период сбора урожая овощей более продолжительный (т.е.

длится до октября-ноября). В зависимости от сорта, формирование и подвязка плодов растений осуществляется своевременно.

Из мероприятий по уходу за растениями наиболее важными являются: регулярное уборка нижних листьев, встряхивание растений, чистка кончиков побегов в течение 30-40 дней до последнего сбора урожая, соблюдение режима микроклимата, прополка сорняков, рыхление почвы, полив, подкормка удобрениями и своевременная обработка пестицидами в борьбе с насекомыми и болезнями.

При выращивании теплолюбивых овощей в пленочной теплице температурный режим, поддерживаемый на уровне 23-26 °С в солнечные дни, 20-22 °С в пасмурные дни и 17-19 °С ночью, соответствует требованиям растения.

Теплолюбивым овощам требуется стабильная влажность почвы: до периода плодоношения 70-80 % НВ (наименьшая влажность почвы) и в период плодоношения 80-90% НВ. Для плодоношения умеренная относительная влажность воздуха должна составлять 65-70 %. Орошение в теплицах осуществляется капельным методом, что позволяет экономить до 60% воды по сравнению с рядковым (струйным) поливом.

Капельное орошение. В теплицах, капельное орошение имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционным (рядковым, бороздковым) поливом и считается одним из наиболее эффективных методов орошения. Система капельного орошения состоит из пласмассовой бочки емкостью 300 л, фильтрующего и регулирующего оборудования, пластиковых трубок, розеток для их крепления, длинных тонких резинок с отверстиями (расстояние между отверстиями 30 см) для капельного орошения возле растений. В первой части теплицы на высоте 1,0 м над уровнем почвы данная бочка установлена, оборудована и подключена к системе постоянного водоснабжения. За один полив расходуется 20-25 л воды на 1 м². Таким образом, вода и кислород беспрепятственно попадают прямо к корням растений. Вокруг растения сохраняется мягкость и влажность почвенного покрова, вода не испаряется, не образуется корки почвы, на сухих участках почвы рост сорняков вообще не наблюдается. Вода в бочке нагревается, удобрения легко растворяются в воде во время применения и проникают в корневую систему, улучшая питание и развитие растений.

Из вредителей овощей в пленочных теплицах большую опасность представляют мучнистая роса, паутинный клещ, белокрылка, а также болезни: мозаика, фузариозное увядание, вертициллез, белая гниль, фитофтороз (Борисов, 2003. С.388; Брызгалов, 1983. С.351).

Плоды лучше всего употреблять в пищу в свежем виде, так как они не содержат примесей. Плоды сладкого перца собирают в период технической спелости, когда приобретают темно-зеленый или светло-желтый цвет. Плоды огурцов и баклажанов собирают во время технической спелости, а томаты во время физиологической (биологической) спелости, то есть до полного их покраснения.

Средняя урожайность теплолюбивых овощей в пленочных теплицах может достигать 15-30 кг/м², плодоношение начинается с мая и продолжается 5-6 месяцев до осени в зависимости от погоды сезона.

На открытом грунте теплолюбивые овощи можно выращивать в два периода: весенний и летний (при повторном посеве) в регионах Хатлонской области. Но в теплицах их можно выращивать (в зависимости от конструкции и теплоизоляции) в 3 оборота (цикла), что не лишено недостатков в обеспечении населения этими востребованными

овощами круглый год. Первый оборот проходит в зимний и весенний периоды, второй в летний, третий в осенний и зимний. Стоит отметить, что сроки созревания вида овощей в ротации в зависимости от сорта неодинаковы, в регионах они отличаются друг от друга (Тараканов, 2003. С.115).

Следует отметить, что рекомендуемые сорта овощного ассортимента и их выращивание в условиях пленочных теплиц Республики Таджикистан при соблюдении агротехнологии выращивания имеют высокую урожайность, качество продукции и экономическую эффективность.

Результаты исследования. Фенологические и биометрические наблюдения в период вегетации растений проводили в течение года, 10-12 раз в первый оборот и 5-6 раз во второй оборот (каждый месяц на 1 - й и 16-й даты).

В эксперименте определена экономическая эффективность выращивания теплолюбивых овощей в среднем за 1 год первого и второго оборота пленочной теплицы (таблица 1-2).

Таблица 1.- Экономическая эффективность выращивания овощей в первом обороте пленочной теплицы (2024) (Мирзоев, 2025. С.172)

Показания	Вид овощей:			
	Перец сладкий	Томматы	Баклажаны	Огурец
Урожайность, кг/м ²	13	14	15	16
Средняя цена продажи, сомони/кг	8	6	5	5
Себестоимость производства, сомони/м ²	65	65	65	65
Общая стоимость выручки от реализации продукции, сомони/м ²	104	84	80	80
Себестоимость, сомони/кг	3,0	3,2	1,0	0,9
Чистая прибыль (доходы-расходы), сомони/ м ²	39	19	15	15
Степень рентабельности, % (прибыль в % к расходам)	60	30	30	30

Таблица 2.- Экономическая эффективность выращивания овощей во втором обороте пленочной теплицы (2024) (Мирзоев, 2025. С.172)

Показания	Вид овощей:			
	Перец сладкий	Томаты	Баклажаны	Огурец
Урожайность, кг/м ²	8	9	8	10
Средняя цена продажи, сомони/кг	7	6	6	5

Себестоимость производства, сомони/м ²	30	30	30	30
Общая стоимость выручки от реализации продукции, сомони/м ²	56	54	48	50
Себестоимость, сомони/кг	3,7	4,2	3,2	3,4
Чистая прибыль (доходы-расходы), сомони/ м ²	26	24	18	20
Степень рентабельности, % (прибыль в % к расходам)	90	80	60	70

Степень рентабельности при выращивании теплолюбивых овощей в первом обороте составляет 30-60%, во втором обороте выращивания этот показатель составляет 60-90%, по сравнению с первым оборотом выращивания рентабельность во втором обороте выращивания определяется на 30-60% выше.

Заключение

По результатам исследования были сделаны следующие выводы:

1. В пленочных теплицах теплолюбивые овощи можно выращивать в два оборота (первый оборот весенне-летний и второй оборот летне-осенний), за исключением Раштского региона и ГБАО в один оборот;
2. Во втором обороте эксперимента (повторный посев) был определен срок сбора урожая теплолюбивых сортов овощей в 35-60 дней после посева, что имеет большое экономическое, производственное и хозяйственное значение для Республики Таджикистан;
3. Своевременный сбор урожая теплолюбивых овощей в период технической спелости и томатов в период физиологической спелости повышает урожайность и плодоношение, продлевает период сбора урожая на 5-6 месяцев.
4. Данная агротехнология эффективна в условиях Республики Таджикистан и устойчива к изменению климата.

Рекомендации по практическому применению результатов исследования:

1. В целях повышения урожайности теплолюбивых овощей в пленочных теплицах регионов Республики Таджикистан рекомендуется выращивать теплолюбивые овощи в первом и втором оборотах пленочных теплиц по схеме 0,7 x 0,3 м (70 см расстояние между рядами и 30 см расстояние между растениями в рядах), 4,7 растения на 1 м² (0,21 м² площадь питания 1 растения), в одиночном виде (без формовки) и методом капельного орошения.
2. В пленочных теплицах регионов Республики Таджикистан в первом и втором обороте выращиваются теплолюбивые сорта овощей, рекомендуемые для открытого грунта.
3. С целью эффективного использования воды и земли, увеличения производства качественной продукции, обеспечения потребностей внутреннего рынка свежей

плодоовощной продукцией и улучшения ее экспорта целесообразно расширить площадь теплиц в крупных промышленных и густонаселенных городах и районах.

Список литературы

1. Андреев В.М., Марков В.М. Практикум по овощеводству: Учебное пособие / В.М. Андреев. М.: Изд-во ВО Агропомиздат, 1991. – С.207.
2. Ахмедов Т.А., Абакумов И.А. Особенности и технология выращивания семян овощных культур в Таджикистане / Т.А Ахмедов, Т.А Абакумов. Душанбе, 1997. – С.76.
3. Бакулина В.А. Сорты и гибриды перца сладкого, впервые включенные в 2003 г. в Госреестр селекционных достижений, допущенных использованию в Российской Федерации / В.А. Бакулина, Г.Д. Ермакова, А.В. Улякина // Картофель и овощи. 2004. - № 2. - С.85.
4. Белик В.Ф., Бондаренко Г.Л. Методика полевого опыта в овощеводстве и бахчеводстве. М.: 1979. – С.75.
5. Борисов В.А. Перец сладкий. Пищевые и целебные свойства / В.А. Борисов, С.С. Литвинов, А.В. Романова // Качество и легкость овощей. М.: 2003. - С.388.
6. Брежнев Д. Д. Руководство по апробации овощных культур и кормовых корнеплодов. М.: Колос, 1982. – С. 416.
7. Брызгалов В.А., Советкина В.Е., Савинова Н.И. Овощеводство защищённого грунта. Л.: Колос, 1983.- С.351.
8. Ващенко С.Ф, Чекунова З. И., Савинова Н.И., Гаврилов Н.И., Вендило Г.Г. и Дудоров И.Т. Овощеводство защищённого грунта. М.: Колос,1984-С.250.
9. Ващенко, С.Ф. // Методические рекомендации по проведению исследований с овощными культурами в сооружениях защищенного грунта / С.Ф. Ващенко, Т.А. Набатова. М.: 1976. – С.107.
10. Воронина М.В., Штрейс Р.И., Селиванова О.К. Перец сладкий в защищенном грунте. Л.: Агропромиздат. Ленингр. отд-ние, 1989. – С.56.
11. Гикало Г.С. Перец / Г.С. Гикало. М.: Колос, 1982. - С.119 .
12. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта / Б.А. Доспехов. М.: Агропромиздат, 1985. – С.351.
13. Мирзоев Ш.Д. Технология выращивания сортов сладкого перца в пленочных теплицах Гиссарской долины. Монография / Ш.Д. Мирзоев. Душанбе: «Ирфон», 2025. – С.172.
14. Рахмонов Э.Ш. Послание Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона к Маджлиси Оли “Об основных направлениях внутренней и внешней политики Республики”. Доклад/ Э.Ш. Рахмонов. Душанбе: 2024.-С.35.
15. Рекомендация по возделыванию овощебахчевых культур в Таджикистане Душанбе:1982. – С.79.
16. Тараканов Г. И. Овощеводство. М.: Колос, 2003. – С.115.